

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 1 Competencia Clave Digital N2 (M1)

AC1: Alfabetización en información y datos

12 h

- 1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de internet , 1 h
- 1.2 Navegadores web, 5 h
- 1.3 Búsqueda información, 6 h

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.1 Plataformas de aprendizaje en línea:

- 2.1.1 Aula Virtual Moodle, 8 h
- 2.1.2 Canal YouTube, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales

10 h

- 3.1 Formatos de archivos (pdf, doc, docx, pptx, jpg, gif, png, etc.), 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

12 h

- 0.1 Diferentes versiones y sistemas operativos, 2 h
- 0.2 Escritorio de Windows, 1 h
- 0.3 Menú "INICIO", 1 h
- 0.4 Programas básicos, 8 h

Módulo 1 Competencia Digital (M1)

40 h

AC4: Seguridad en la red

4 h

- 4.1 La seguridad Internet, 2 h
- 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad, 2h.

AC5: Resolución de problemas

0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M1 AC0

Contenidos

0. Uso básico del sistema operativo

0.1. Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles

0.1.1. Ordenador

0.1.1.1. Microsoft Windows

0.1.1.2. Apple Mac OS

0.1.1.3. Linux

0.1.2. Móvil

0.1.2.1. Google Android

0.1.2.2. Windows Phone

0.1.2.3. Apple iOS

0.2. Escritorio de Windows

0.2.1. Los iconos

0.2.2. La barra de tareas

0.2.3. El botón "INICIO"

0.2.4. La zona de accesos directos

0.2.5. La barra de notificaciones

0.2.6. El fondo de escritorio

0.3. Menú "INICIO"

0.3.1. Herramienta de búsqueda

0.3.2. Usuario

0.3.3. Imágenes

0.3.4. Documentos

0.3.5. Configuración

0.3.6. Inicio/Apagado

0.4 Programas básicos

0.4.1 Navegadores web

0.4.2 Buscadores de Internet

0.4.3 Explorador de archivos

0.4.4 Visor de imágenes

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.4.1 Navegadores web y motores de búsqueda

Navegador web o explorador de Internet: programa instalado en el ordenador, cuya función es ver la información que contiene una página web.

El navegador interpreta el código HTML o HTML5 en el que está escrita la página web, y lo presenta en pantalla permitiendo al usuario interactuar con su contenido y navegar.

Hay varios tipos de navegadores pero todos tienen la misma función:

- Mostrar correctamente los sitios web
- Permitir al usuario realizar actividades como:
 - ✓ Leer textos
 - ✓ Ver imágenes, videos
 - ✓ Escuchar música
 - ✓ Escribir, enviar, recibir, leer, imprimir correos electrónicos
 - ✓ Navegar por Internet de forma segura

Los navegadores más utilizados son:

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.4.1 Buscadores de Internet (*motores de búsqueda*)

Buscadores de Internet o **motores de búsqueda** son servicios on-line que nos ayudan a encontrar la información en Internet de forma rápida, y sencilla.

No están instalados en el ordenador, sino que son un servicio que ofrece el navegador.

El usuario da la **orden de búsqueda** con **palabras clave**, **imágenes** o **voz**.

Los motores de búsqueda rastrean todas las páginas web y devuelven un listado de páginas web que contienen las palabras que buscamos.

Hay tres tipos buscadores de Internet:

- **Jerárquicos:** son organizados, clasifican los resultados de la búsqueda según la relevancia que del sitio en el buscador web. Toman el historial del usuario como guía para mostrar los resultados.
- **Metabuscadore:** recopilan la información de varios motores de búsqueda para ofrecer un resultado general, es decir, permiten buscar en varios buscadores al mismo tiempo.
- **Directorios:** son listas de recursos organizados por temas o categorías generales se estructuran jerárquicamente ofreciendo enlaces directos a otras páginas o recursos de Internet.

Los buscadores más conocidos son:

DuckDuckGo

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.4.3 Explorador de archivos

Explorador de archivos: programa para buscar archivos que tenemos almacenados en el ordenador. Lo podemos abrir de tres formas:

1. Desde el *menú Inicio*, haciendo clic en:

- Documentos
- Descargas
- Música
- Imágenes
- Videos
- OneDrive

2. Pulsando a la vez las teclas

+ E

3. Pulsando el icono en forma de carpeta que está en la barra de tareas inferior

El **explorador de archivos** da acceso a las **unidades de almacenamiento interno** (como la *carpeta de usuario de Windows*), de **almacenamiento externo** (*memorias USB, CD, DVD*), y de **almacenamiento en la nube** (*OneDrive*).

Con el **explorador de archivos** podemos ver qué contiene una carpeta, copiar, mover y eliminar ficheros de una carpeta a otra, a un USB, o en la nube (OneDrive), etc.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.4.3 Explorador de archivos

La ventana del explorador de archivos se divide en dos paneles:

En el panel izquierdo, vemos las unidades de disco, y las carpetas que hay en su interior:

- Acceso rápido
 - ✓ Carpetas frecuentes
 - ✓ Archivos recientes
- Escritorio
- Descargas
- Documentos
- Imágenes
- Música
- Vídeos
- OneDrive (nube)
- Este Equipo
- Red

En el panel derecho, vemos el contenido de la carpeta abierta en el panel izquierdo, para saber los archivos y carpetas que contiene.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.4.3 Explorador de archivos

Menú Vista:

La lista de archivos y carpetas del panel derecho se puede ver de diferentes formas.

Para ello hay que hacer clic en el menú **Vista** y seleccionar una de las opciones:

- **Iconos muy grandes:** muestra el nombre del archivo, y el icono característico de la extensión del archivo, es decir, una imagen que indica qué tipo de archivo es. El tamaño de la imagen es muy grande.
- **Iconos grandes:** como el anterior, pero la imagen es de tamaño grande.
- **Iconos medianos:** igual que los anteriores, pero la imagen es de tamaño mediano.
- **Iconos pequeños:** como todos los anteriores, pero la imagen es de tamaño pequeño.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.4.3 Explorador de archivos

➤ **Lista:** muestra el nombre del archivo y el icono que indica el tipo de archivo.

➤ **Detalles:** es como lista pero permite ver nombre, tamaño, tipo y fecha de modificación del archivo.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.4.4 Visor de imágenes

En **Windows 10** la aplicación **Visualizador de fotos** se ha sustituido por la aplicación **Fotos**.

La aplicación Fotos realiza las mismas cosas que hacía el Visualizador de fotos y algunas más:

- Abre una foto en la vista Carpetas o Explorador de archivos
- Usa las teclas de dirección para ver el elemento siguiente.
- Pulsa Ctrl + la rueda del ratón para acercar o alejar una imagen.
- Haz clic en una foto para mostrar los botones en la parte superior, incluidos Zoom, Eliminar, Girar, **Editar y crear**, Compartir e Imprimir.
- Mantén pulsado (o haga clic con el botón derecho) **para ver más comandos**, como información de Archivo, Guardar como, copiar y establecer como.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

